

AUTOMATIC CONTROL OF THE TEMPERATURE–HUMIDITY REGIME AND CALCULATION OF HEAT AND MASS TRANSFER PROCESSES IN THE UNDERGROUND HEAT ACCUMULATOR OF A SOLAR GREENHOUSE

Faiziev Tulkin Amirovich

Candidate of Technical Sciences, Professor Karshi State Technical University

Abstract

This article is a mathematical model of the heat and mass transfer process in solar greenhouses based on the analytical method. The possibility of approximating complex transfer functions by simpler ones convenient for practical purposes is shown. The resulting system of differential equations fully describes the heat exchange processes in a solar greenhouse and heat accumulators.

Keywords

solar greenhouse, temperature and humidity regime, mathematical model, subsurface heat accumulator.

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА И РАСЧЕТ ТЕПЛО И МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОДПОЧВЕННОГО АККУМУЛЯТОРА ТЕПЛА СОЛНЕЧНОЙ ТЕПЛИЦЫ

Файзиев Тулкин Амирович

к.т.н., профессор Каршинский государственный технический университет

Аннотация: Данная статья представляет собой автоматического управления температурно-влажностного режима и математическую модель процесса тепломассообмена в солнечных теплицах на основе аналитического метода. Показана возможность аппроксимации сложных передаточных функций более простыми, удобными для практических целей. Полученная система дифференциальных уравнений вполне описывает теплообменные процессы в солнечное теплице и аккумуляторах тепла.

Ключевые слова: *солнечная теплица, температурно-влажностный режим, математическая модель, подпочвенный аккумулятор тепла.*

Annotatsiya: Ushbu maqola analitik usul asosida quyosh issiqxonalarida issiqlik-

massa almashinuvi jarayonining matematik modelini taqdim etadi. Murakkab uzatish funksiyalarini sodda, amaliy maqsadlar uchun qulay bo'lganlari bilan approksimatsiyalash mumkinligi ko'rsatilgan. Olingan differensial tenglamalar tizimi quyosh issiqxonasi va issiqlik akkumulyatorlaridagi issiqlik almashinuv jarayonlarini to'liq tavsiflaydi.

***Kalit so'zlar:** quyosh issiqxonasi, harorat va namlik rejimi, matematik model, tuproq osti issiqlik akkumulyatori.*

ВВЕДЕНИЕ. Солнечная энергетика относится к быстроразвивающимся отраслям науки, техники и технологии. Основу такого развития составляет создание и совершенствование высокоэффективных энергоустановок для преобразования солнечной энергии в тепловой и электрической энергии. Сегодняшние солнечные системы уже рентабельны, надежны и просты в эксплуатации. Их использование набирает популярность в развитых странах. Это становится не только экономно, но и престижно.

В настоящее время применение новых инновационных технологий и методов создает возможность для поиска оптимальных условий проектирования сложных теплотехнических объектов и процессов. Создание и реализации эффективных систем автоматического управления и регулирования динамической характеристики солнечной теплицы требует решения вопроса разработки математической модели процесса тепло-и массообмена происходящего в сооружении как объекта автоматического управления.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. Известно, что солнечная теплица является сложным объектом с распределенными параметрами, в котором одновременно протекают теплообменные и массообменные процессы [1-4, 7-9]. Определение динамических характеристик объекта может быть достигнуто либо экспериментальным, либо аналитическим методом. В данной работе выбрали аналитический метод исходя из следующих соображений;

1. Ни в одной из функционирующих и рекомендуемых солнечных теплиц до сих пор нет даже неавтоматизированных устройств для необходимого микроклимата, принудительной вентиляции обогрева.

2. Количество типов солнечных тепличных построек весьма велика, причем типовые проекта отсутствует (строится преимущественно по индивидуальному заказу) и постройки имеют существенные различия (по конструкциям, по применяемым аккумуляторам тепла и т.д.). Эти различия в значительной мере определяют динамику объекта регулирования.

3. Аналитический метод позволяет получить динамические характеристики разработанной, но еще не построенной солнечной теплицы, а поэтому можно конструировать регулятор микроклимата одновременно с проектированием сооружения.

Динамические характеристики солнечной теплиц будем находить в форме передаточных функций. Подобная задача впервые применительна к солнечной теплице была решена в [2-4, 9]. Однако в этой работе, во - первых не учитывается такой важный параметр микроклимата как влажность, во - вторых для упрощения вывода и понижения порядка степени дифференциального уравнения описывающего теплообменные процессы солнечной теплицы, рассматривается как двухемкостный объект регулирования температуры. Не учтены такие особенности солнечной теплицы как: а) солнечная теплица - это сооружение с интенсивным выделением водяных паров, он зависит от внутренней температуры; б) сооружение имеет большую поверхность испарения воды из почвы, поступающей по отношению в микроклимату извне (полив и другие.); в) при анализе динамики температурного режима солнечной теплицы недостаточно учитывать лишь теплоаккумулирующие свойства подпочвенного аккумулятора и внутреннего воздуха, как это принято в работе [3,4].

Ввиду того, что порядок дифференциального уравнения описывающего температуру воздуха солнечной теплицы определяется числом теплоаккумулирующих веществ, то порядок уравнения для солнечной теплицы данной конструкции [3,4] равен шести (если учесть теплоемкость внутреннего воздуха, водяного и подпочвенного аккумулятора тепла, почву, растительного покрова и светопрозрачного ограждения). Для температурного режима получим процессы изменения температуры, независимые друг от друга, для которых

Рис.1. Схема солнечной теплицы с аккумулятором тепла.

На рис.2 представлена принципиальная расчетная схема водяного аккумулятора тепла, как объекта регулирования температуры воздуха на выходе из аккумулятора, задачей которой является стабилизация температур на заданном значении [4].

Рис.1. Принципиальная расчетная схема водяного аккумулятора тепла.

I-воздух на входе в аккумулятор; II- воздух на выходе из аккумулятора; III-водяной аккумулятор тепла; IV-тепло теряемое в процессе теплопередача аккумулятором; V-тепло подводимое нагревателями

Тепловой баланс каждого теплоаккумулирующего элемента, включает поступление тепла от внутреннего воздуха, потерю тепла в процессе теплопередачи и аккумулялирование тепла водяным и почвенным аккумуляторами. Найдем аналитические выражения для отдельных слагаемых систем уравнения (1).

Потери тепла через светопрозрачные ограждения находим по известной формуле [7,8]:

$$Q_c = \sum_{i=1}^n K_i F_i (\theta_0^B - \theta_0^H); \quad (1)$$

где K_i -коэффициент теплопередачи i - го нетеплоемкого элемента; F_i - величина теплопередающей поверхности этого элемента; θ_0^H -наружная температура.

Тепло, отдаваемое рециркулируемым воздухом равно теплоемкости всего воздуха, проходящего через водяной и почвенной аккумуляторы тепла, поступающего в сооружение в единицу времени, т. е.

$$Q_3^{ПЦ} = C_B L_{ВХ} (\theta_3^{ПЦ} - \theta_0^B); \quad (2)$$

где L_{BX} - часовая производительность вентилятора (по весу); C_B - удельная теплоемкость воздуха; θ_3^{PI} - температура воздуха на выходе из подпочвенного аккумулятора тепла;

Потери тепла на инфильтрацию:

$$Q^{ИНФ} = C_B G_B^{ИНФ} (\theta_0^B - \theta_0^H) F_C; \quad (3)$$

где $G_B^{ИНФ}$ - количество воздуха, поступившего в сооружение инфильтрацией через единицу площади ограждения в единицу времени; F_C - площадь неплотности ограждений.

Затраты тепла на нагрев вентиляционного воздуха

$$Q^{БЕHT} = C_B G_{BX} (\theta_0^B - \theta_0^H); \quad (4)$$

где G_{BX} - весовой расход приточного (вентиляционного воздуха).

Тепло, аккумулируемое стенами подсобного помещения и другими строительными конструкциями:

$$Q_{III}^{CT} = MV \cdot \frac{d\theta_0^B}{dt}; \quad (5)$$

где M - коэффициент, характеризующий теплоаккумулирующую способность стен подсобного помещения и других строительных конструкций, и оборудования при изменении температуры воздуха на 1°C ; V - объем сооружения по внутреннему обмеру.

В целом уравнение теплового баланса внутреннего воздуха в развернутом виде имеет следующий вид:

$$C_B G_B \frac{d\theta_0^B}{dt} = \alpha_{II} F_{II} \theta_{II} + \alpha_P F_P \theta_P - (\alpha_{II} F_{II} + \alpha_P F_P + \sum_{i=1}^n K_i F_i + C_B L_{BX} + C_B G^{ИНФ} F_C + C_B G_{BX}^{БЕHT}) \theta_0^B +$$

$$+ (\sum_{i=1}^n K_i F_i + C_B G_{BX}^{БЕHT} + C_B G_B^{ИНФ} F_C) \theta_0^H + C_B L_{BX} \theta_3^{PI} + Q^{РАД} + \Delta Q_{ЭН}^{РЕГ} - MV \cdot \frac{d\theta_0^B}{dt}; \quad (6)$$

где α_{II}, α_P - коэффициенты теплоотдачи почвы и растения; F_{II}, F_P - площадь поверхности почвы и растения;

После некоторых преобразований и имея ввиду при зарядке и разрядке подпочвенного аккумулятора тепла получим полную систему

дифференциальных уравнений описывающая динамику регулируемого объекта [7,8]:

$$(7) \quad \begin{cases} T_0 \frac{d\Delta\theta_0^B}{dt} + \Delta\theta_0^B = K_{H_1}\Delta\theta_0^H + K_{H_2}\Delta q^* + K_{01}\Delta\theta_{II} + K_{02}\Delta\theta_P + K_{03}\Delta\theta_3^{PI} + K_{PEI}\Delta\theta_{PEI}; \\ T_1 \frac{d\Delta\theta_{II}}{dt} + \Delta\theta_{II} = K_{11}\Delta\theta_0^B + K_{12}\Delta q^*; \\ T_2 \frac{d\Delta\theta_P}{dt} + \Delta\theta_P = K_{21}\Delta\theta_0^B + K_{22}\Delta q^*; \\ T_3 \frac{d\Delta\theta_{01}^B}{dt} + \Delta\theta_{01}^B = \pm K_{31}(K'_{31})\Delta\theta_0^B + K_{32}\Delta\theta^{\text{Ж}}; \\ T_4 \frac{d\Delta\theta^{\text{Ж}}}{dt} + \Delta\theta^{\text{Ж}} = \Delta\theta_0^B; \\ T_5 \frac{d\Delta\theta_3^{PI}}{dt} + \Delta\theta_3^{PI} = \pm K_{51}(K'_{51})\Delta\theta_{01}^B + K_{52}\Delta\theta_{HAC}; \\ T_6 \frac{d\Delta\theta_{HAC}}{dt} + \Delta\theta_{HAC} = \Delta\theta_{01}^B; \end{cases}$$

Полученная система дифференциальных уравнений (7) вполне описывает теплообменные процессы в солнечной теплице и аккумуляторах тепла. Переходя к операторной форме записи для системы (7) и решая совместно систему уравнений находим искомые передаточные функции для регулирования температуры по каналам возмущения и регулирования. Промежуточные выкладки из-за громоздкости опускаем, и приводим окончательные результаты преобразований. Время запаздывания регулируемой величины в аккумуляторах тепла из-за незначительности по сравнению с временем переходных процессов учитывать не будем.

Передаточная функция температуры по каналу регулирования:

$$W_{\theta_P}(P) = \frac{\tau_{21}^6 P^6 + \tau_{22}^5 P^5 + \tau_{23}^4 P^4 + \tau_{24}^3 P^3 + \tau_{25}^2 P^2 + \tau_{26} P + K_{0P}}{T_{01}^7 P^7 + T_{02}^6 P^6 + T_{03}^5 P^5 + T_{04}^4 P^4 + T_{05}^3 P^3 + T_{06}^2 P^2 + T_{07} P + K_C}; \quad (8)$$

Передаточная функция температуры по каналу наружной температуры на входе - температура внутреннего воздуха на выходе:

$$W_{\theta_H}(P) = \frac{\tau_{01}^6 P^6 + \tau_{02}^5 P^5 + \tau_{03}^4 P^4 + \tau_{04}^3 P^3 + \tau_{05}^2 P^2 + \tau_{06} P + K_{H1}}{T_{01}^7 P^7 + T_{02}^6 P^6 + T_{03}^5 P^5 + T_{04}^4 P^4 + T_{05}^3 P^3 + T_{06}^2 P^2 + T_{07} P + K_C}; \quad (9)$$

Передаточная функция температуры по каналу солнечной радиации на входе - температура внутреннего воздуха на выходе:

$$W_q^*(P) = \frac{\tau_{11}^6 P^6 + \tau_{12}^5 P^5 + \tau_{13}^4 P^4 + \tau_{14}^3 P^3 + \tau_{15}^2 P^2 + \tau_{16} P + K_q}{T_{01}^7 P^7 + T_{02}^6 P^6 + T_{03}^5 P^5 + T_{04}^4 P^4 + T_{05}^3 P^3 + T_{06}^2 P^2 + T_{07} P + K_C}; \quad (10)$$

где $T_{01}, T_{02}, T_{03}, T_{04}, T_{05}, T_{06}, T_{07}, K_C, \tau_{01}, \tau_{02}, \tau_{03}, \tau_{04}, \tau_{05}, \tau_{06}, \tau_{11}, \tau_{12}, \tau_{13}, \tau_{14}, \tau_{15}, \tau_{16}, K_q, \tau_{22}, \tau_{23}, \tau_{24}, \tau_{25}$ и τ_{26} определяются однозначно через теплофизические и конструктивные параметры воздуха сооружения и аккумуляторов тепла. Аналитические выражения для их определения приведены в работе [1,3,4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные передаточные функции по каналам управления и возмущения в инженерном отношении являются громоздкими для использования практических целей. Поэтому, по результатам экспериментальных разгонных характеристик объекта управления передаточные функции по основным и перекрестным каналам аппроксимировали следующими передаточными функциями используя метод приведенные в работе [1,3].

$$W_{11}(p) = W_{\theta_p}(P) = \frac{T_2 P + 1}{T_0^2 P^2 + T_1 P + 1}; \quad (11)$$

$$W_{22}(p) = W_{x_p}(P) = \frac{a(1 - T_3 P)}{T_{01}^2 P^2 + T_{11} P + 1}; \quad (12)$$

$$W_{21}(p) = \frac{b_1}{(C_1 P + 1)(C_2 P + 1)}; \quad (13)$$

$$W_{12}(p) = \frac{b_2}{(T_{02}^2 P^2 + T_{12} P + 1)}; \quad (14)$$

Для конкретной [3,4] солнечной теплицы получены следующие значения коэффициентов передаточных функций:

$$T_0^2 = 151; \quad T_1 = 10,22; \quad T_2 = 4,37; \quad a = 1,54; \quad T_{01}^2 = 1152; \quad T_{11} = 108; \quad T_3 = 141,6;$$

$$b_1 = 0,5; \quad C_1 = 96; \quad C_2 = 12; \quad b_2 = 1,54; \quad T_0^2 = 151; \quad T_{12} = 29,52;$$

Данный метод позволяет получить динамические характеристики при проектировании и автоматического регулирования солнечной теплицы, а также является важным преимуществом для его практического использования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Байрамов Р.Б., Рыбакова Л.Б. Микроклимат теплиц на солнечном обогреве. Ашхабад, 1983 г., 85 с.
2. Вардияшвили А.Б. Теплообмен и гидродинамика в комбинированных солнечных теплицах с субстратом и аккумулярованием тепла. Ташкент, Фан, 1990 г., 194 с.
3. Исаев С.М. К вопросу аналитического определения удельного влагосодержания воздуха гелиотеплицы. Сб. научно-теоретической конференции в честь 600-летия Мирзо Улугбека. Карши. 1994 г. Т.4., 28-32 с.
4. Исаев С.М. Моделирование и управление температурно-влажностными режимами гелиотеплиц: Дисс..к.т.н. Т.: ТГТУ, 1997. с 126.
5. Левенберг В.Д., Ткач М.Р., Гольстрем В.А. Аккумулярование тепла.- Киев : Техника, 1991. - 111 с.
6. Нерлин С.В., Чудновский А.Ф. Энерго- и массообмен в системе растение-почвы- воздух. – Л.: Гидрометеиздат, 1975. 352с.
7. Симою М.П. Определение коэффициентов передаточных функций линеаризованных звеньев систем регулирования. //Автоматика и телемеханика. 1957. №6.
8. Симою М.П. Определение передаточных функций по временным характеристикам линеаризованных систем. //Приборостроение. 1958. №3.
9. Хайриддинов Б.Э., Исаев С.М., Аширбаев М.У. Математическая модель блочной гелиотеплицы-сушилки с подпочвенным аккумулятором тепла. // Гелиотехника. 1990. №5. 80-83 с.
10. Чудновский А.Ф. Теплофизика почв. – М.: Наука, 1976. – с. 352